

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Rakhbar E. Kholikova THE NEW UZBEKISTAN IS A COUNTRY OF GREAT POTENTIAL (ON THE EXAMPLE OF WOMEN).....	4
2. Нилуфар Джураева СОВЕТ ДАВРИ ҚАТАҒОНЛИК СИЁСАТИНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР ТАҚДИРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	9
3. S.I. Gabrielyan ERONGA 1910-YIL INGLIZ-RUS QARZI UCHUN SIYOSIY KURASH.....	19
4. Суннатилла Исмоилов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИНИШИ ВА СОҶА НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИНГ ЯРАТИЛИШИ.....	29
5. Qahramon Matxoliqov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YEVROPA DAVLATLARI BILAN MADANIY ALOQALARNING RIVOJLANISHIDA DAVLAT VA NODAVLAT TASHKILOTLARNING O‘RNI.....	37
6. Азизбек Мўминов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭКОТУРИЗМНИ ҲУДУДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	47
7. Эркин Раджапов СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҚАТАҒОН СИЁСАТИНИНГ АЯНЧЛИ ОҚИБАТЛАРИ (ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИ МИСОЛИДА).....	53
8. Хайрулла Рахматов БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯШАГАН ЕТАКЧИ УРУҒ НОМЛАРИНИНГ ЭТНОНИМЛАРИ ХУСУСИДА.....	64
9. Зилола Турабоева СУРҲОН ВОҲАСИ АРХЕОЛОГИК ОБЪЕКТЛАРИДА ХАЛҚАРО ҚЎШМА ЭКСПЕДИЦИЯЛАР АМАЛГА ОШИРГАН ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	71
10. Шухрат Эргашев ФРАНЦИЯДА 1848 ЙИЛГИ ИНҚИЛОБ АРАФАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ.....	82
11. Ильяс Шакиров ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА СИНГАПУР ҲАМКОРЛИГИ.....	90
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ПОЧТА АЛОҚА ТИЗИМИНИНГ МОДДИЙ ТЕХНИК БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ.....	97

Зилола Турабоева,
Камолиддин Бехзод номидаги Миллий
рассомлик ва дизайн институти, изланувчи
zilola1306@mail.ru

СУРХОН ВОҲАСИ АРХЕОЛОГИК ОБЪЕКТЛАРИДА ХАЛҚАРО ҚЎШМА ЭКСПЕДИЦИЯЛАР АМАЛГА ОШИРГАН ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

For citation: Zilola Turaboeva, ANALYSIS OF THE RESULTS OF STUDIES CARRIED OUT BY INTERNATIONAL JOINT EXPEDITIONS ON ARCHAEOLOGICAL OBJECTS OF SURKHAN REGION. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 10, pp.71-81

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7329199>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бугунги кунда Сурхондарё воҳасидаги археологик ёдгорликларида асрлар давомида бизгача хароба ҳолда етиб келган маданий мерос объектларини таъмирлаш, сақлаш, муҳофаза қилиш, улар орқали юртимизнинг туризм салоҳиятини ошириш, илмий тадқиқот ва тарғибот қилиш, ўрганиш, шу билан бирга халқаро ҳамкорликни кучайтириш, келажак авлодга етказиш борасида амалга оширилаётган ўндан ортиқ халқаро қўшма экспедицияларнинг илмий изланишлари ва уларда олиб борилган тадқиқотлар натижаларининг таҳлили ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Объект, мерос, ЮНЕСКО, экспедиция, реставрация, реконструкция, цивилизация, этногенетик, ИКЭГАМИ, ИВАМОТО.

Зилола Турабоева,
Национальный институт художеств и
дизайна имени Камолиддина Бехзода, искатель
zilola1306@mail.ru

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОВЕДЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ СОВМЕСТНЫМИ ЭКСПЕДИЦИЯМИ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ СУРХАНСКОЙ ОБЛАСТ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассуждается о реконструкции, хранении, охране объектов культурного наследия в археологических памятниках Сурхандарьинского оазиса, дошедших до нас в виде руин на протяжении веков. Говорится о повышении туристического потенциала страны при помощи данных объектов, о проведении научных исследований и продвижение этой сферы, его изучении. Вместе с тем, рассуждается о необходимости усиление международного

сотрудничества, о передаче будущему поколению культурных объектов, приводится анализ итогов проводимых исследований свыше десятка международных совместных экспедиций,

Ключевые слова: Объект, наследие, ЮНЕСКО, экспедиция, реставрация, реконструкция, цивилизация, этногенетика, ИКЕГАМИ, ИВАМОТО.

Zilola Turaboeva,

National Institute of arts and design named after
Kamoliddin Bekhzod, seeker

ANALYSIS OF THE RESULTS OF STUDIES CARRIED OUT BY INTERNATIONAL JOINT EXPEDITIONS ON ARCHAEOLOGICAL OBJECTS OF SURKHAN REGION

ABSTRACT

In this article, today we will repair, preserve, protect cultural heritage sites in the archaeological sites of the Surkhandarya oasis, which have come down to us in ruins for centuries, through them we will increase the tourism potential of our country, scientific research and popularization, study, at the same time strengthen international cooperation and to pass it on to the next generation. Scientific studies of more than ten international joint expeditions and an analysis of the results of the studies carried out in them are discussed.

Index Terms: Object, heritage, UNESCO, expedition, restoration, reconstruction, civilization, ethnogenetics, IKEGAMI, IWAMOTO.

1. Долзарблиги:

Ўзбекистон жаҳон сайёҳлик марказларидан бирига айланишида юртимизнинг ўзига хос ва бетакрор тарихий-маданий мероси алоҳида ўрин тутади. **Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш, таъмирлаш**, улар орқали юртимизнинг туризм салоҳиятини ошириш ва хуудларимизда олиб борилаётган археологик тадқиқотлар орқали халқаро ҳамкорлик ривожланди. Археологик тадқиқотларга оид халқаро тадбирларни мамлакатимизда ташкил этиш, археологияга қизиқадиган ёшларни соҳа билан чуқур таништириш ва ўрганилган қадимий ноёб ёдгорликларни очик осмон остидаги музейлар шаклида туризм объектларига айлантириш борасида кўплаб илмий тадқиқот ишлари амалга оширилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 ноябрдаги ПҚ-4038-сон “Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ва 2018 йил 19 декабрдаги ПҚ-4068-сон “Моддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 10 сентябрдаги Ф-5361-сон “Алоҳида муҳим ижтимоий, маданий ва тарихий аҳамиятга эга бўлган объектларни куриш, реставрация, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармойиши ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 21 июлдаги ВМҚ-200-сон “Моддий маданий ва археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни янада такомиллаштириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ва бошқа кўплаб ҳуқуқий ҳужжатлар республикадаги тарихий-маданий мерос объектларини янада чуқурроқ тадқиқ этишни тақозо қилади[1].

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола илмий изланишларда тадқиқотларни ўрганиш асосида ва қиёсий-манتيқий таҳлил орқали ёритилган бўлиб, унда бугунги кунда археологик объектларимиз хорижлик мутахассисларда ҳам катта қизиқиш ўйготмоқда. Археологларимиз Европа, Америка ва Осиё мамлакатлари билан ҳамкорликни йўлга қўйиб, бу ҳамкорликда хорижлик мутахассислар ўзбек халқининг кўхна моддий маданиятини ўрганиш ва уни жаҳонга танитишда ўз хиссасини қўшишмоқда. Қадимшунос олимларимизни хорижлик археологлар билан ҳамкорликдаги қўшма археологик экспедициялари яхши натижаларни қўлга киритди. Ҳозирги кунда

Ўзбекистонда ўндан ортиқ кўшма экспедициялар қадимий ёдгорликларининг ҳали фанга маълум бўлмаган қирраларини кашф этиб келмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Археологик тадқиқотлар институти билан ҳамкорликда ташкил этилган Ўзбек-Француз экспедицияси Африосиёб, Кўктепа, Кўхна Термиз археологик ёдгорликларида, Ўзбекистон-Германия экспедицияси Жарқўтонда, Ўзбек-Япон экспедицияси Сурхондарёнинг Қоратепа, Далварзинтепа шахристонларида, Ўзбекистон-Россия экспедицияси Пойкенд, Бухоро, Самарқанд ва Тошкент вилоятларида, Ўзбекистон-Австралия экспедицияси Қорақалпоғистонда, Ўзбек-Америка Кеш экспедицияси Китоб ва Шаҳрисабз туманларида, Ўзбекистон-Польша Қизилқум каби экспедициялари [2] фаолият юритмоқда.

3. Тадқиқот натижалари:

1993-2010 йиллар давомида халқаро ҳамкорлик доирасида Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Археология институти, Франциянинг Миллий тадқиқот маркази ҳамкорлигида ташкил этилган Франция-Ўзбек Бактрия археологик экспедицияси ўз тадқиқот ишини олиб боради. Бу тадқиқот “Эллинизм даврида Шимолий Бактриянинг урбанизация ва истехкомлари” дастури асосида ташкил этилиб, экспедициянинг кўзланган мақсади Шимолий Бактриянинг Салавкийлар ва Юнон-Бактрия даври ёдгорликларини археологик харитасини яратиш ҳамда бу тадқиқотлар натижаларини оммага тарғиб қилишдан иборат бўлди. Ушбу тадқиқотдастлаб қуйидаги Эски Термиз, Ҳайитободтепа ва Қорабоғтепа объектларини танлаб олади. Шу билан бирга, экспедиция ирригация иншоотларининг тарихий географияси ва ривожланиш динамикасини ривожлантириш мақсадида Шимолий Бактриянинг Салавкийлар ва Юнон-Бактрия ёдгорликларида картография ишларини олиб боради. Эски Термиз шаҳаридаги экспедиция қуйидаги,

а). Амударёнинг тик қирғоғидаги Термиз худудида эллинизм даврига оид изланишлар олиб бориш мақсадда, Кўхна Термизнинг қалъасидеворларини аниқлаш учун худуд майдони тозаланади. Археолог Л.И.Албаум томонидан ўрганилган Пайғамбар Ороли қаршисидаги “Кичик Чингиз” ёдгорлигида қазилар ва тозалаш ишлари,

б). Қадимги Термиз инструментал топографик текшириш ва Юнон-Бактрия даври қатламларининг чуқурлик сатҳларини аниқлаш бўйича тадқиқот олиб боради.

Тадқиқотчиларнинг дастлабки хулосаларига кўра, Эллинизм Тармита худуди ҳозирги Эски Термиз қалъасига тўғри келади. Термизнинг қадимий ўзаги Кичик Чингизтепа тепалиги ўрнида қурилганлиги ҳақидаги мавжуд фикрлар тадқиқотиларнинг натижалари билан тасдиқланмади. Пайғамбар (Қадимги Термиз харобалари қаршисида Амударё ўзанида майдони тахминан тўрт минг гектарлик сатҳга эга, узунлиги саккиз, эни беш-олти километр бўлган орол) ороли рўпарасида Амударё (Окс)си бўйида жойлашган иморатлар қушонлар даврининг охирида қад кўтарган. Археолог Л.И.Албаумнинг фикрига кўра, Кичик ва Катта Чингизтепа мажмуаси билан Пардави (кесиб ўтиш) юнонлар дарёни кесиб ўтишини маҳаллийлаштиришга уриниши асосиз деб тасдиқлайди [3]. Ушбу изланишларнинг дастлабки хулосаларига кўра, эллинизм Тармитаси худуди ҳозирги Эски Термиз қалъасига (цитадел)га тўғри келади. Дарё қирғоғи четидаги қояли тош устига қурилган мудофаа иншоотининг аниқланиши ҳам муҳим кашфиётдир. Бастион деворининг узунлиги тахминан 5 м бўлиб, 1,5 м дан 2 м гача баландликдаги деворлар сақланиб қолинган ва хом ғиштдан қурилган. Бу миноранинг ташқи томонлари текис сувоқ билан силлиқланган ва алебастр билан қопланган. Бастион деворида қайд этилган коса шаклидаги топилмалари асосида бу иншоот Қушонлардан кейинги даврга, яъни милодий IV-V аср бошларига тегишли эканлиги аниқланган. IV аср охири V аср бошларида Эрон сосоний кўшинларининг Қушон шахрга жумладан, Бактрия - Тохаристоннинг ўнг қирғоғига қизгин юришлари бўлиб турганлиги сабабли Тармитанинг қирғоқ қисми кўшимча равишда мудофаа деворлар билан мустаҳкамланган. Бундан ташқари кўхна Термиз шаҳарчаси худудидан Гелиокл (“Варварлар гелиокли”) тангаларига тақлид қилиб зарб қилинган танга ҳам топилган бўлиб, унинг диаметри 10, 88 мм ни ташкил қилган. Танганинг юза қисмида “қирол боши” тасвирланган. Орқа томонида эса “ўнг кўлида чакмоқ ва чап кўлида найза ушлаб турган Зевснинг тик турган фигураси” тасвирланган. Афсонанинг ўнг томонида фақат йота (юнонча-ἰὼτα-юнон

алфавитида 9 та харф. Рақамларнинг юнонча алифбо ёзуви тизимида 10 сонли қийматга эга бўлган) ва каппа (японча - 河童: “дарё боласи” - япониядаги энг машхур афсонавий мавжудотлардан бири) элементлари сақланиб қоллинган.

Экспедицияга франциялик профессор П.Лериш, ўзбекистонлик археолог, тарих фанлари номзоди Т.Аннаев раҳбарлигида, экспедиция аъзолари-франциялик Ж.Б.Оуал, ўзбекистонлик олимлар, тарих фанлари номзоди К.Абдуллаев ва Ш.Раҳмоновлар[5] иштирок этади.

“Эллинизм даврида Шимолий Бактриянинг урбанизация ва истехкомлари” дастурининг дастлабки экспедицияси 1993 йилда Шимолий Бактриянинг Салавкийлар ва Юнон-Бактрия даври ёдгорликларини археологик харитасини яратишдан иборат бўлган бўлса, 1994 йилда Бактриянинг ўнг қирғоғининг пойтахт марказларидан бири Тохаристон ва Кўхна Термиз аҳоли пунктини ўрганилади[5].

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Археология институти Термиз археология гуруҳ экспедицияси археолог Ш.Р.Пидаев томонидан олиб борилган изланишлар туфайли қадимий Эски Термиз шаҳарчининг бир қанча жойларида эллинизм даврига оид қатламлари ҳамда қадимги Термиз ҳудудидаги салавкийлар ва юнон-бактрия даврига оид аҳоли пункти мавжудлигини аниқлайди. Бу турар-жойлар ҳозирги қалъа эгаллаган ҳудуди жиҳатидан мос келади деб маълумот берилади. Бу эса эллинизм даврига хос меъморий бинолар ўрганилаётган давр истехкомлари мавжудлигидан далолат беради. Шу сабабаларга кўра, 1994 йилги Бактрия кўшма экспедицияси асосий эътиборини турар-жойларнинг энг қадимий муҳофаа иншоотларини аниқлашга қаратилган. Аҳоли пунктини қадимий ўзагини ўрганиш билан бир қаторда қуйи Сурхондарё ҳавзасининг қадимий маркази Хайитобод қадимий манзилгоҳида тадқиқот ишлари олиб борилган. 1994 йилда кўшма Бактрия экспедицияси ўз тадқиқотини франциялик археолог Пьер Лериш ва ўзбекистонлик археолог Т.Аннаев бошчилигида ҳамда экспедиция аъзолари К.Абдуллаев, Н.Раҳимбобоева, Ш.Раҳманов, Ш.Худойбердиев, Жан Баптист, Вайл, Матилд Желин, Аллара Ани[5] лар томонидан олиб борилган[9].

2010 йилги мавсумда Сурхондарё вилоятининг Шеробод туманида жойлашган бронза даврига оид Жарқўтон ёдгорлигида Ўзбек-Француз халқаро археологик экспедицияси ўз тадқиқотларини давом эттиради. Бу йилги илмий изланишлар Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Археология институти ва Франция (CNRS) ўртасида 2009 йилда илмий ҳамкорлик тўғрисида тузилган шартнома асосида амалга оширилади. Бу тадқиқотга етакчилар С.И.Мустафоқулов ва франциялик археолог Жулио Бендесу-Сарменьто бошчилик қилади, шунингдек, археологлар У.Раҳмонов, М.Хасанов, Жоанна Люилье, Жессека Жирод, А.Искандарова, Ш.Амиров, Давид Сарменьто, топографлар Жолет Суер, Жан-Клод Лижер, рассом-архитектор Даниел Молез, ҳайдовчи Адхам Усмонов ва Оққўрғон маҳалласи аҳоли ишчилари жамоаси иштирок этдилар. Келишувга кўра, археологик тадқиқот ишлари Жарқўтон кўрғонининг П-4 ва П-7 ҳудудларида олиб борилади.

Ўзбекистоннинг жанубий вилоятида олиб борилган тадқиқотида Қадимги Шарқ цивилизациясига хос илк деҳқончилик маданиятининг йирик протошаҳар маркази милoddан аввалги II минг йилликнинг иккинчи ярмида мавжудлиги ҳақида археолог А.Асқаров илмий тадқиқотларида ёзиб қолдирган. Ўтган асрнинг сўнгги йилларида Жарқўтонда ноёб объектлар-ибодатхоналар мажмуаси, қалъа, турар-жой майдони, хунармандчилик устахоналари ва бир қанча шаҳар қабристонлари аниқланган. Ушбу қабристонлар бу ерда энг кам ўрганилган жойлардан бири ҳисобланиб, жами ўн битта қабристонда қазиш ишлари олиб борилган. Жарқўтондан топилган қабристонларнинг характерли томони шуки, уларда асосан кулолчиликдан буюмлари масалан, битта қабрдан ўттизтагача сопол идишлар топилган), қисман эса металл ва тош асбоблар, безаклар, лапис лазули, агат, фируза ва тармоқли оҳақтошдан ясалган турли шаклдаги мунчоқлар аниқланган[10]. Жарқўтон ёдгорлигини ўрганиш қизиқарли ва аҳамиятли эканлигининг сабаби шундаки, унда бронза даврининг бошларида протошаҳар маданияти пайдо бўлиб, кейинчалик давлатчиликнинг пайдо бўлишига туртки бўлади, қолаверса, минтақалараро иқтисодий, маданий ва этногенетик

алоқаларнинг кенгайишига ва чуқурлашишига олиб келади ва бу олимлар, жамиятдаги ижтимоий ўзгаришларга ҳам таъсир кўрсатади. Жарқўтон ёдгорлигини ўрганиш 1970 йилларда бошланган бўлиб, бу тадқиқотлар натижалари А.Асқаров, Б.Абдуллаев, Т.Ширинов, В.И.Ионесов, Ш.Шадуллаев, С.И.Мустафоқуловларнинг қатор илмий ишларида акс эттирган.

1994-2003 йилларда Жарқўтон ёдгорлигида Ўзбекистон-Германия халқаро экспедицияси томонидан ҳам ўзининг қўшимча илмий тадқиқотларини олиб боради. Қазииш ишларига германиялик профессор Дитрих Хуфф бошчилигида Жарқўтон ёдгорлигининг арк, шаҳристон ва қабристонда ўзбекистонлик археолог Ш.Б.Шайдуллаев билан биргаликда[11] археологик изланишлар олиб боради. Жарқўтон ёдгорлиги Ўзбекистон ҳудудидаги энг қадимий шаҳар харобаси сифатида тарих археология фанига киритган[12]. Жарқўтон ёдгорлиги Ўзбекистон ҳудудидаги энг қадимги шаҳар харобаси сифатида тарих-археология фанига кирган. Ёдгорлик “арк”, шаҳар қисм ва қабристондан иборат. У Шеробод деҳқончилик ўлкасида жойлашган бўлиб, умумий майдони 100 гектардан ошиқ ҳудудни эгаллайди. 1999 йилгача Жарқўтон ёдгорлигида 50 та қабир очиб ўрганилади. Ўзбек - Олмон Бактрия археологик экспедицияси 2000 йилда асосий тадқиқот ишлари ибодатхоналар қалъа девори ташқарисида олиб борилган бўлиб, қалъа девор ярим доира шаклдаги буржлар билан мустаҳкамланганлиги аниқланди. Очиб ўрганилган буржлар ибодатхонанинг илк қурилиш даврига оид бўлиб, сўнгги Жарқўтон давридан бошлаб бу буржлар меъморчилик иншооти сифатида фойдаланилмаганлиги стратиграфик жиҳатидан тасдиқланганин олимлар айтиб ўтади. Ушбу экспедицияси олиб борган қазииш ишларида Жарқўтоннинг марказий қисмида меъморий иншоот қолдиқлари очилмаган бўлсада, бой моддий маданият ашёлари кўлга киритилади. Шарқий қисмидан эса тўрт хонадан иборат патриархал оила яшаган уй қолдиқлари очиб ўрганилади.

Яна бир халқаро ҳамкорликдаги Ўзбек-Япония экспедицияси (Токиодаги “Ипак йўли” халқаро Академияси) Қоратепа буддавийлик ибодатхонасида бир мунча ютуқларни кўлга киритади. 1998 йилда Қоратепни ўрганиш бўйича Ўзбекистон-Япония кўшма экспедицияси тузилади [25].

Ўтган асрнинг 60 – 80 йилларида Б.Я.Ставиский раҳбарлигидаги кўшма экспедиция (Давлат Эрмитажининг Шрақ бўлими ва Шарқ халқлари санъати музейи) томонидан Қоратепа буддавий диний марказининг жанубий ва шимолий тепаликларида қазииш ишлари амалга оширилган[14]. Қазиишмалар жараёнида Қоратепа ёдгорлигида аниқланган қадимги ёзув намуналарини Т.В.Грек, В.А.Лившиц, Я.Харматта, В.В.Вертоградовва, Х.Хумбах, Қоратепа ғорлари деворларидаги қадимий чизмаларни В.А.Мешкерис, нумизматика топилмаларини Е.В.Зеймаль, В.Г.Луконин, Б.И.Вайнберг ва Т.Л.Раевская, сопол буюмлар, меъморий безаклар намуналарини Н.С.Сычева ва В.Л.Сычевлар томонидан ўрганилган[19].

Қоратепада олиб борилган изланишлар тафсилотларига тўхталмасдан, шуни таъкидлаш мумкин, бу ерда 30 йилдан ортиқ дала қазииш ишлари олиб борилган, саккизта ибодатхона мажмуаси ва тўртта қисман қазилган. Қоратепа ёдгорлигида ҳали ҳам очилмаган ўндан ортиқ буддавийлик мажмуалари мавжудлигини ҳисобга олсак ва уларни ўрганиш Марказий ва Шарқий Осиёдаги буддизм ҳақидаги тушунчамизни тўлдирадиган Тармита (Термизнинг энг қадимий номи бўлиб, қадимги бактрия тилида “таеро мато”, яъни “дунёнинг нариги томонидаги турар жой” деган маънони англатади. Термиз VIII асрнинг иккинчи ярмига келиб "Оксдаги Искандария", "Антиохия Тармита" ва "Тармита" номланган) тўғрисида қизиқарли маълумотлар аниқланмоқда. Қоратепа маркази II-III асрларда гуллаб-яшнаган бўлиб, IV-V асрларга келиб ибодатхоналарнинг муҳим қисми ўз фаолиятини тўхтатади. Бу даврда кўплаб ғорлар қабр сифатида ишлатилган ва уларнинг кириш қисми ғишт ишлатилган. Қушонлар даврида дунё динларидан бири ҳисобланган буддавийлик таълимоти кенг тарқалади. Мазкур дин эса унинг марказларидан бири ҳисобланган Тармита-Термиз мафкуравий ҳаётида муҳим ўринга эга бўлган. Бунинг далили сифатида археологик тадқиқотлар натижасида Сурхон воҳаси ҳудудида Қоратепа, Фаёзтепа, Зартепа, Зўрмола ступаси каби бир нечта буддавийлик иншоотларининг аниқланишини келтиришимиз мумкин. VIII-IX асрларда Тохаристон аҳолисининг катта қисми араблар томонидан ёйилган янги дин -

ислом динини қабул қилди. Натижада, бу ҳудуддаги бошқа динларга эътикод қилувчилар катта солиқ тўлашлари керак бўлган. IX-XII асрларда суфийлик тарафдорлари бўлган зоҳидлар хароба ғорларга жойлашдилар. Қоратепа ғорлари деворларида буддизмнинг гуллаб-яшнаган даврида ҳам, таназзул даврида ҳам яратилган кўплаб қадимий чизмалар ва ёзувлар (қадимги бактрия, форс, суғд, сурия, араб тилларида) сақланиб қолган[21,22].

Ушбу Ўзбек-Япония қўшма археологик экспедиция 2007-2008 йилларда Қоратепанинг Шимолий тепалигида жойлашган ер ости монастир мажмуасининг меъморий-режавий тузилмасини янада очиб беришга хизмат қилади. Қоратепа бугунги кунда энг кўп ўрганилган ва яхши сақланган буддавийлик ёдгорлиги ҳисобланади. Қоратепада археологик ишларнинг давом эттирилиши, янги буддавий иншоотларнинг топилиши ушбу ёдгорликнинг нафақат Марказий Осиё буддизм санъатини, балки бутун жаҳон буддавий маданий меросини ўрганишдаги аҳамиятини яна бир бор тасдиқлайди. Ўзбек-япон экспедицияси археолог Ш.Р.Пидаев раҳбарлигида, катта илмий ходимлар Б.Х.Матбабобоев, С.И.Мустқфоқулов, М.А.Реутова, Л.С.Баратова, Маъмур академияси лаборанти Д.Х.Муродова, Архитектура-қурилиш институти магистри Т.Матмусаев, Японияхалқаро экспедицияси директори профессори Като Кюдзо ходимлар Шокава Южи, Окуно Хироши, Кобики Масаолар ва Термиз шаҳри меҳнаткашлари дала ишларида иштирок этади[13].

Ўзбекистон Республикасининг Термиз шаҳридаги Зурмала ступаси, кушонлар даври буддавий ёдгорликларини 2016-2019 йилларда ўрганган. Бу йилги тадқиқотга ИКЭГАМИ Сатору (Риссиё университети гуманитар фанлар факультети профессори), ИВАМОТО Ацуси (Риссиё университети гуманитар фанлар факультети доценти), Шайдуллаев Шопулат (Термиз давлат университети тарих фанлари номзоди) ва Ульмасов Акмаль (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Санъат тарихи институти “Ноёб объектлар” бўлими мудирини) томонидан ўрганилади. Зурмала ступаси Эски Термиз ўлкасининг жануби-шарқий томонида (ҳозирги Термиз шаҳридан 10 км узоқликда) жойлашган. Маҳаллий тарихчилар биринчи марта ёдгорликни XX аср бошларида қайд этган. 1926 йилда Эрмитаж музейи санъатшуноси А.С.Стрелков[28] бошчилигида “Шарқ маданияти” экспедицияси ташкил этилиб, экспедиция аъзоси Б.П.Денике Зурмалани ўрганиб чиқади ва уни будда ступаси деб аниқлайди. Бир йил ўтгач, МОС экспедицияси аъзоларидан бири, архитектор Б.Н.Засыпкин "Средазкомстарис" (Марказий Осиё Бадий мерос қўмитаси) кўрсатмаси билан структуранинг схематик режаси тузади. Археолог М.Массоннинг сўзларига кўра, ушбу экспедиция иштирокчилари Зурмала яқинида ўша пайтда музейда сақланаётган классик (чордоқ) профилли устуннинг катта тош пойдеворини топдилар. Бугунги кунда ёдгорликнинг цилиндрсимон корпуси сақланиб қолган, гарчи унинг ташқи ғишт ишларининг кўп қисмлари аллақачон йўқолган. Бинонинг жанубий томонида маҳаллий аҳоли томонидан қимматбаҳо заргарлик буюмлари сақланганидан ёдгорлик излаш учун қолдирилган чуқур бор[30].

Узоқ танаффусдан кейин 1964-1965 йилларда археологлар Г.А.Пугаченкова ва З.А.Ҳакимовлар Зурмала ступасида археологик ызиш ишларини давом эттиради. Қазил ишларида топилган лойдан ясалган ғишт ва антиқа сопол буюмларнинг катталигидан келиб чиққан ҳолда бу ёдгорликни Канишка I даврига оид бўлганли маълум бўлади. Сопол буюмлардан ташқари кўплаб тош плита парчалари ва ступа атрофидаги ҳудудда турли меъморий деталлар топилган. Улар орасида ҳайкалтарош фризлар, тошлар мавжуд блоклар, карнизлар, миноралар, пиластрлар ва бошқалар. Бу масканларни ўрганиш нафақат буддизмнинг шимолга тарқалиши ва ҳудуд тарихини, балки Ўрта Осиёдаги санъат ва меъморчилик тарихини ҳам яхшироқ тушуниш муҳимдир. Кушонлар даврида қад ростлаган Зурмала ступасида Ришшо университети 2016 йилда Термиз археология музейи ва 2018 йилда эса Термиз давлат университети билан биргаликда тадқиқот ишларини олиб боради. 2018-2019 йилларда биргаликда олиб борилган археологик тадқиқотлар давомида ступа атрофидаги чуқурликларидан, жумладан Кушон шоҳи Канишка I даврига оид жами ўнта танга ва кўплаб сопол идиш бўлаклари топилган. Ушбу тадқиқот натижаларига кўра, стилобатнинг ўлчамини ва ступа ўрнатилган вақтни баҳолаш мумкин. Олдинги тадқиқотлар асосида Кюдзо Като

Сурхондарё вилояти ступасини ўрганишга кириб, у бу ёдгорликни нафақат II асрда Канишка I даврида қурилганлигига боғлаган балки Сурхондарё ступалари, жумладан Зурмала ступаси Шимолий Ҳиндистондан Шарқий Туркистонгача бўлган ҳудудларгача тарқалиш жараёнини аниқлашга ҳаракат қилади[31].

Буддизм ва буддизм маданияти Марказий Осиё халқлари тарихида чуқур из қолдирди. Бу, айниқса, архитектурада, хусусан, ибодатхоналар, монастырлар ва ступалар каби диний биноларда намоён бўлди. Иккинчиси монументаллиги, фазовий таркиби ва меъморий декорлари билан ажралиб туради. Афсуски, бу култ ёдгорликлари асл шаклида сақланиб қолмаган. Кам ёзма манбалар уларнинг асл кўриниши ҳақида тўлиқ маълумот бермайди. Фақат археологик тадқиқотлар уларнинг қолдиқлари ва меъморий тафсилотларини аниқлашга имкон беради. Ҳозирги вақтда буддист ступалар Ўзбекистоннинг жанубида (Сурхондарё вилояти), бир вақтлар тарихий-маданий ҳудуд - Бактрия-Тохаристоннинг бир қисми бўлган ҳудудда қайд этилган. Уларнинг барчаси кушон даврига, яъни милодий I-III асрларга тегишли. Уларнинг аксарияти, масалан, Айртам, Фаёзтепа ва Қоратепадаги ступалар Термиз шаҳрига тўғридан-тўғри туташ ҳудудда ёки унинг яқинида жойлашган[30].

2016 йил март ойида Кюдзо Като туфайли муаллифлар (Икэгами и Ивамото) археолог Э.В.Ртвеладзе билан учрашиш имконига эга бўлишди. У Зурмала ступасини ўрганиш учун эски фотосуратларни батафсил ўрганиш зарурлигини таъкидлаб, улар Термиз археология музейи фондида сақланишини айтади. Археолог, академик Э.В.Ртвеладзенинг сайёҳ-ҳаракати билан Жанубий Ўзбекистондаги ноёб археологик Кампиртепа ёдгорлигида таъмирлаш ишлари олиб борилди. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Санъатшунослик институтининг яна бир археология гуруҳи Япон археологлари билан Сурхондарё вилоятидаги Далварзинтепа ёдгорлигида археологик тадқиқот ишларини олиб борди[35].

4. Хулосалар:

Тадқиқотга хулоса тарзида қуйидагиларни таъкидлаш мақсадга мувофиқдир:

- Ҳозирги кунда Ўзбекистонда ўндан ортиқ халқаро қўшма экспедициялар катта илмий ва археологик режаларни амалга ошириш борасида иш олиб бормоқдалар. Халқаро қўшма экспедициялар Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида олиб борилган тадқиқотлари, бу ҳудудда милоддан аввалги II минг йилликнинг иккинчи ярмида қадимги деҳқончилик маданиятининг йирик марказлари мавжудлигини аниқлаш имконини берди.

- Ҳозирги Сурхондарё вилояти ҳудудида мавжуд бўлган қадимий Бактрия маданиятида ўзининг ифодасини топган. Жаҳон ҳамжамияти миқёсида тан олинган конвенцияларда тарихий ва археологик объектларни муҳофазалаш, консервация қилиш, хужжатлаштириш уларни сақлаш масалалари кўриб чиқилмоқда. Республикамиздаги тарихий обидалар, муқаддас қадамжолар, ёдгорликлар қайта тикланиб қурилди ва баъзилари музейлаштирилди ҳам. Кўп йиллар мобайнида Бактрия тарихи маданияти муаммоларини археологлар В.В.Бартолд, Н.Логофет, Н.А.Маев, В.В.Крестовский, И.В.Мушкетов, А.В.Грек, Б.Н.Косталский, Б.Б.Пиотровский, В.А.Вяткин, Д.Д.Букин, Б.Н.Засыпкин, Л.А.Албаум, Г.А.Пугаченкова, Э.В.Ртвеладзе, Я.Ғуломов, А.А.Асқаров, Т.Ширинов, Т.Аннаев, К.Абдуллаев, Н.Раҳимбобоева, Ш.Раҳманов, Ш.Худойбердиев, Ш.Р.Пидаев, Ш.Б.Шайдуллаев, Л.М.Сверчков, Дж.Я.Ильясов ҳамда хорижий ҳамкорлар ва маҳаллий ёш мутахассислар томонидан ўрганиб келинмоқда. Археологларнинг қўлга киритилган энг улкан ютуқларидан бири жаҳон фани уммонига кириб бориш бўлди. Ўзбекистон археологлари жаҳондаги танилган археология марказлари ва машҳур музейларида бўлиб ўз маърузалари билан қатнашмоқдалар. Ўз навбатида хорижлик ҳамкорлар ўзбек халқининг кўҳна моддий маданиятини ўрганиш ва уни жаҳонга танитишда ўз ҳиссасини қўшмоқда.

- Шу ўринда “Сурхондарё вилоятининг туризм салоҳиятидан самарали фойдаланиш ва уни ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 27 майдаги ПҚ-332-сон қарори қабул қилинди. Унда Сурхондарё вилоятининг Термиз туманидаги “Қоратепа” ва “Фаёзтепа” ҳамда Шўрчи туманидаги “Далварзинтепа” ёдгорлигини муҳофаза қилиш, ҳудудини

- ободонлаштириш, инфратузилмасини такомиллаштириш ва сайёҳлар ташриф буюрадиган масканга айлантириш бўйича чора-тадбирлар режаси тасдиқланди. Қарорга кўра,
- 2020 йилнинг июль ойидан бошлаб, Термиз-Сариосиё-Денов-Бойсун-Шеробод-Термиз йўналиши бўйлаб туристлар учун мўлжалланган автобусларнинг “City Tour” принциплари асосида мунтазам қатновини йўлга қўйиш орқали “Олтин учбурчак” лойиҳасини амалга ошириш;
 - Бойсун туманидаги Омонхона қишлоғи, Зовбоши тоғли худуди, Дарбанд қишлоғи худудларини ўз ичига олган – Бойсун кичик туризм зонасига инвесторларни жалб қилган ҳолда, туризм инфратузилмасини барпо этиш;
 - “Хунарманд” уюшмаси Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси билан биргаликда вилоятда эсдалик совға маҳсулотларининг турларини диверсификация қилиш, хусусан, тарихий-маданий ва археология, ислом зиёрати, экология, буддизм объектлари, гастрономик ва бошқа туризм турларини акс эттирувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиши;
 - Сурхондарё вилоятидаги Сурхон давлат кўрикхонаси худудида туризмни ривожлантириш мақсадида ушбу худудда жойлашган “Зараутсой қоятош суръатлари” туризм намоиши объектларини кўрикхонанинг кўрикланма зонасига чиқариш;
 - Зараутсой қоятошларидаги битикларни сақлаб қолиш ва ёш авлодга кенг таништириш мақсадида Зараутсой тарихи ҳақида чоп этилган китобларни саралаш ва янгидан чоп этиш кабилар белгиланади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш.М. Тинчлик, маърифатва бунёдкорлик йўлида ҳамкорлик. ИХТ Ташқи ишлар вазирлари кенгаши 43-сессиясининг очилиш маросимида сўзлаган нутқи // <https://uz24.uz/politics/> (Mirziyoev Sh.M. Cooperation for peace, enlightenment and creativity. His speech at the opening ceremony of the 43rd session of the Council of Foreign Ministers of the OIC // <https://uz24.uz/politics/>)
2. Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар 2000 йил. Журнал. Самарқанд 2001 й. 9 бет. (Archaeological research in Uzbekistan in 2000. Magazine. Samarkand 2001 9 pages)
3. Альбаум Л.И. К исторической топографии городища Старого Термиза. Тезисы докладов конференции “Творческое наследие народов Средней Азии ав произведениях искусство, архитектуры и археологии”. Т.: 1985, 12стр. (Albaum L.I. To the historical topography of the settlement of Old Termiz. Abstracts of the conference "Creative heritage of the peoples of Central Asia in works of art, architecture and archeology". Т.: 1985, 12 pages.)
4. Аннаев Т., Лериш П., С. Де Понбрианд, Аннаев Дж., Холиков З., Худаёбердиев Ш. Археологические работы на крепости Чингизтепа и Чингиз-2 городища Старого Термеза // Археологические исследования в Узбекистане-2013-2014 г. - Самарканд. 2016. Вып.10. – 63-67стр. (Annaev T., Lerish P., S. De Ponbriand, Annaev J., Kholikov Z., Khudayoberdiev Sh. Archaeological work on the fortress of Chingiztepa and Chingiz-2 of the ancient settlement of Old Termez // Archaeological research in Uzbekistan-2013-2014. - Samarkand. 2016. Issue 10. - 63-67pp.)
5. Отчет о работе Узбекско-французкой Бактрийской экспедиции за 1993 год - Я.Фуломов номидаги Самарқанд археология институти архиви - Ф5. 140. Самарқанд. 1993. (Report on the work of the Uzbek-French Bactrian expedition for 1993 - Ya. Gulomov nomidagi Samarkand Archeology Institute and Archives - F5. 140. Samarkand. 1993.)
6. Пидаев Ш.Р., Лериш П. Археологические работы Узбекистано-Французской экспедиции на городище Старого Термеза в 2002 году // Археологические исследования в Узбекистане - 2002 г. - Ташкент. Абдулла Қодирий номидаги Халқ меъроси нашриёти, 2003. №3. - 134-143стр. (Pidaev Sh.R., Lerish P. Archaeological work of the Uzbek-French expedition to the settlement of Old Termez in 2002 // Archaeological research in Uzbekistan - 2002 - Tashkent. Abdulla Qodiriy nomidagi Khalq me'rosi nashriyoti, 2003. No. 3. - 134-

- 143pp.)
7. Отчет о работе Узбекско-французской Бактрийской экспедиции за 1993 год - Я.Фуломов номидаги Самарқанд археология институти архиви - Ф5. 140. Самарқанд. 1993 (Report on the work of the Uzbek-French Bactrian expedition for 1993 - Y. Gulomov nomidag Samarkand Archeology Institute and Archives - F5. 140. Samarkand. 1993)
 8. Отчет о работе Узбекско-французской Бактрийской экспедиции за 1994 год - Я.Фуломов номидаги Самарқанд археология институти архиви - Ф5. 146. Самарқанд 1994. (Report on the work of the Uzbek-French Bactrian expedition for 1994 - Y. Gulomov nomidag Samarkand Archeology Institute and Archives - F5. 146. Samarkand 1994.)
 9. Пидаев Ш. Р. Стратиграфия городища Старого Термеза в свете новых раскопок. Городская культура Бактрии-Тохаристана и Согда. Т.: 1987, 88-90стр. (Pidaev Sh. R. Stratigraphy of the settlement of Old Termez in the light of new excavations. Urban culture of Bactria-Tokharistan and Sogd. T.: 1987, 88-90pp.)
 10. Отчет о проведении полевых исследований на памятнике эпохи бронзы Джаркутане 2010 г - Я.Фуломов номидаги Самарқанд археология институти архиви - Ф5. 212. Самарқанд. 2011. (Report on the conduct of field research at the Bronze Age site Dzharkutan 2010 - Ya. Gulomov Nomidag Samarkand Archeology Institute of Archives - F5. 212. Samarkand. 2011.)
 11. Ўзбек-Олмон археологик экспедициясининг 2000 йилги ҳисоботи - Я.Фуломов номидаги Самарқанд археология институти архиви - Ф5. 174. Самарқанд-Берлин. 2000. (The 2000 report of the Uzbek-German archaeological expedition - archive of the Samarkand Archaeological Institute named after Ya. Ghulomov - F5. 174. Samarkand-Berlin. 2000.)
 12. Асқаров А., Ширинов Т. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. Самарқанд. 1993 г. (Askarov A., Shirinov T. Early urban culture of the Bronze Age in the south of Central Asia. Samarkand. 1993)
 13. Пидаев Ш.Р., Кюдзо К. О работах узбекистано-японской экспедиции на Каратепе в 1998 году // ОНУ. 1999. № 9-10. - 82-84стр; ўша муаллифлар. Термез. - Токио, 2001. - 56 стр. (япон тилида). (Pidaev Sh.R., Kyuzo K. On the work of the Uzbek-Japanese expedition to Karatepe in 1998 // ONU. 1999. No. 9-10. - 82-84str; Yousha mualliflar. Termez. - Tokyo, 2001. - 56 pages (japan tilida).)
 14. Каратепе - буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе. - М.: Наука, 1964. - 111 с.; Буддийские пещеры Каратепе в Старом Термезе. - М.: Наука, 1969. - 185 стр. (Karatepe - Buddhist cave monastery in Old Termez. - M.: Nauka, 1964. - 111 p.; Buddhist caves Karatepe in Old Termez. - M.: Nauka, 1969. - 185 pages.)
 15. Буддийский культовый центр Каратепе в Старом Термезе. - М.: Наука, 1972. - 177 стр. (Buddhist cult center Karatepe in Old Termez. - M.: Nauka, 1972. - 177 pages.)
 16. Новые находки Каратепе в Старом Термезе. - М.: Наука, 1975. - 175 стр. (New finds of Karatepe in Old Termez. - M.: Nauka, 1975. - 175 pages.)
 17. Буддийские памятники Каратепе в Старом Термезе. - М.: Наука, 1982. - 199 стр. (Buddhist monuments of Karatepe in Old Termez. - M.: Nauka, 1982. - 199 pages.)
 18. Буддийские комплексы Каратепе в Старом Термезе. - М.: ИВЛ, 1996. - 341 стр. (Buddhist complexes Karatepe in Old Termez. - M.: IVL, 1996. - 341 pages.)
 19. Ставиский Б.Я. Четверть века на Каратепе. - Т.: 1986.-66 стр. (Stavisky B.Ya. A quarter of a century at Karatepe. - T.: 1986.-66 pages.)
 20. Ridaev Sh.R., Lerish R. Termez sur Oxus. Cite – capitale d’Asie Centrale. Perij. 2003. 44-45 p.
 21. Пидаев Ш.Р. Исследование ступы Фаязтепа // Консервация и реставрация руин Фаязтепа. Обобщающий отчет. - Ташкент: 2006. - 33-42стр. (Pidaev Sh.R. Study of Fayaztepa stupa // Conservation and restoration of Fayaztepa ruins. Summary report. - Tashkent: 2006. - 33-42 p.)
 22. Пидаев Ш. Р., Баратова Л.С. Новые данные к истории средневекового Термеза // Древние цивилизации на Среднем Востоке. Археология, история, культура. Материалы международной научной конференции. - М.: Наука, 2010. - 82-83стр. (Pidaev Sh. R.,

- Baratova L.S. New data on the history of medieval Termez // Ancient civilizations in the Middle East. Archeology, history, culture. Materials of the international scientific conference. - M.: Nauka, 2010. - 82-83p.)
23. Пидаев Ш.Р. Қадимги Ўзбекистонда буддавийлик ва буддавий мерос. - Т.: O'zbekiston, 2011. - 117 бет. (Pidaev Sh.R. Kadimgi Uzbekistonda buddaviylik va buddaviy meros. - T.: O'zbekiston, 2011. - 117 bet.)
 24. Pidaev Sh., Kyuzo K., Eiichi I. Buddhist cultural heritage. - Osaka: Shobo, 2019. - 95 p.
 25. Пидаев Ш.Р., Кюздо К. Археологические исследования буддийского центра Каратепа в Старом Термезе // Археологические исследования в Узбекистане - 2000 года. - Самарканд. 2001. - 114-122стр. (Pidaev Sh.R., Kyudzo K. Archaeological research of the Buddhist center Karatepa in Old Termez // Archaeological research in Uzbekistan - 2000. - Samarkand. 2001. - 114-122pp.)
 26. Пидаев Ш.Р., Кюздо К. New finds of Uzbek Archaeology. - Tokyo: 2002. - 170 p.; ўша муаллифлар. Археологические работы на Каратепа в Старом Термезе // Археологические исследования в Узбекистане - 2003 года. - Тошкент. ЎзМЭ, 2004. Вып. 4. - 147–158стр.; Kara Tepe - Buddhist Complex Of Termez 2014-2017. - Osaka: Shobo, 2020. - 242 p. (Pidaev Sh.R., Kyuzo K. New finds of Uzbek Archeology. - Tokyo: 2002. - 170 rubles; Yousha mualliflar. Archaeological work at Karatepa in Old Termez // Archaeological research in Uzbekistan - 2003. - Tashkent. OzME, 2004. Issue. 4. - 147–158 pages; Kara Tepe - Buddhist Complex Of Termez 2014-2017. - Osaka: Shobo, 2020. - 242 p.)
 27. Отчет Узбекистано-японской археологической экспедиции на Каратепа за 2007-2008 год - Я.Фулумов номидаги Самарканд археология институти архиви - Ф5.205. Самарканд. 2009 г. (Report of the Uzbek-Japanese archeological expedition to Karatepa for 2007-2008 - Y. Gulomov Nomidag Samarkand Archeology Institute and Archives - F5.205. Samarkand. 2009)
 28. Стрелков А.С. Зурмала или Катта-тюпе // Культура Востока. - М., Вып. I. 1927. - 27-30стр. (Strelkov A.S. Zurmala or Katta-tyupe // Culture of the East. - M., Issue. I. 1927. - 27-30 pp.)
 29. Стрелков А.С. Les Monument preislamique de Termez. Vol.3, 4, - Zurich. «Artibus Asiae», 1928-1929. - Pp. 216–224.
 30. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology. Vol. 5 Issue 5, May // Akmal Ulmasov. Reconstruction of the Zurmala Buddhist Stupa in Termez, Uzbekistan // 2018, 93 p; Zurmala: A Stupa in Termez // Basic Research Report. - Tokyo: Rissho University, 2017. - 10 p.
 31. Като Кюдзе. История и особенности ступ комплекса Каратепа – Эволюция ступ в истории северного буддизма [на яп. яз.] Ibid. Новые археологические находки Узбекистана [на яп. яз.], То: хо: сьуппан. 2002 г. (Kato Kyuze. The history and features of the stupas of the Karatepa complex - The evolution of stupas in the history of northern Buddhism [in Jap. lang.] Ibid. New archaeological finds of Uzbekistan [in Japanese]. lang.], That: ho: suppan. 2002)
 32. Ртвеладзе Э.В. К периодизации буддийского комплекса в Айртаме // ОНУ. 1995. №. 5-8. 72-77стр. (Rtveladze E.V. To the periodization of the Buddhist complex in Airtam // ONU. 1995. no. 5-8. 72-77pp.)
 33. Пидаев Ш.Р. Исследование ступы Фаязтепа // Консервация и реставрация руин Фаязтепа. Обобщающий отчет. - Т.: 2006. 33-42стр. (Pidaev Sh.R. Study of Fayaztepa stupa // Conservation and restoration of Fayaztepa ruins. Summary report. - T.: 2006. 33-42pp.)
 34. Материалы Тохарстанской экспедиции. Археологические исследования Кампиртепа. Т.: 2001-2002. Выпуск. II-III. (Materials of the Toharstan expedition. Archaeological research of Kampirtepa. T.: 2001-2002. Release. II-III.)
 35. Отчет о раскопках ступы Зурмала в городе Теремез Республики Узбекистан: Исследование буддийских памятников Кушанской эпохи (2016-2019 гг); Ильясов Дж. К вопросу о датировке буддийских храмов на Далварзинтепа // Археология и

художественная культура Центральной Азии. - Т.: 1995. 26-28стр. (Report on the excavations of the Zurmala stupa in the city of Teremez of the Republic of Uzbekistan: Study of Buddhist monuments of the Kushan era (2016-2019); Ilyasov J. On the issue of dating Buddhist temples on Dalvarzintepa // Archeology and Artistic Culture of Central Asia. - Т.: 1995. 26-28pp.)

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000